

**ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PACIJENATA U ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA: TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVE
UNAPREĐENJA**
**PROTECTION OF PATIENT PERSONAL DATA IN HEALTHCARE
INSTITUTIONS: CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR
IMPROVEMENT**

**Teodora Stamenković¹, Marija Bogičević Sretenović², Bojan Jovanović³,
Petar Ilić⁴**

^{1,2,3,4} Fakultet Organizacionih Nauka, Univerzitet u Beogradu

¹ts20243012@student.fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0000-8534-2410

²marija.bogicevic.sretenovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5711-0361

³bojan.jovanovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0001-2228-9373

⁴petar.ilic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0000-1668-1291

Apstrakt: Tema rada je zaštita ličnih podataka pacijenata u zdravstvenim informacionim sistemima i izazovi sajber bezbednosti u Republici Srbiji. Deo rada posvećen je Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), kao i njegovim prednostima i slabostima. Takođe je analiziran i standard ISO 27001, kao efikasan model za identifikaciju prepreka u implementaciji informacionog sistema. Veliki značaj imaju studije slučaja sajber napada na zdravstvene ustanove, uključujući ransomware i phishing, koje pokazuju ozbiljne posledice po kontinuitet rada, bezbednost pacijenata i kredibilitet institucija. Pored tehničkih faktora, istaknuta je uloga ljudskog faktora, jer nedovoljna obuka osoblja i nepoštovanje bezbednosnih procedura mogu ugroziti bezbednost i najnaprednijih sistema. Razmatrani su nedostaci i mogućnosti za poboljšanje sistema.

Ključne reči: zaštita ličnih podataka, zdravstveni informacioni sistemi, sajber bezbednost, sajber napadi, poverenje pacijenata, zdravstveni radnici

Abstract: The topic of the paper is the protection of personal data of patients in health information systems and the challenges of cyber security in the Republic of Serbia. Part of the paper is dedicated to the Integrated Health Information System (IHIS), as well as its strengths and weaknesses. The ISO 27001 standard was also analyzed, as an effective model for identifying obstacles in the implementation of the information system. Of great importance are case studies of cyberattacks on healthcare institutions, including ransomware and phishing, which show serious consequences for business continuity, patient safety and institutional credibility. In addition to technical factors, the role of the human factor is emphasized, because insufficient training of personnel and non-compliance with security procedures can jeopardize the security of even the most advanced systems. Disadvantages and opportunities for system improvement were discussed.

Keywords: *personal data protection, healthcare information systems, cybersecurity, cyberattacks, patient trust, healthcare professionals*

1. UVOD

Dostupnost i preciznost podataka predstavljaju ključnu ulogu u procesu lečenja pacijenata (Protić, 2013). Zdravstvene ustanove koriste informacione tehnologije, da bi obezbedile razmenu i čuvanje podataka, ali to ostavlja prostor za mnoge bezbednosne rizike. Digitalizacija zdravstvenih usluga je dovela do masovne primene Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u Republici Srbiji i do povećane ranjivosti usled sajber pretnji.

Lični podaci pacijenata predstavljaju posebno osetljive informacije koje, ukoliko budu kompromitovane, ne ugrožavaju samo privatnost, već mogu imati direktne posledice po zdravlje i društveni status pojedinca (Blagojević, 2018). Sajber napadi na zdravstvene ustanove, poput *ransomware* incidenata, pokazali su da neadekvatna zaštita može dovesti do prekida rada bolnica, finansijskih gubitaka i narušavanja poverenja pacijenata (CERT-EU, 2023), istraživanje (CERT-RS, 2023).

Cilj ovog rada jeste da se prikaže trenutno stanje zaštite ličnih podataka u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, identifikuju ključni nedostaci postojećih sistema i analiziraju savremeni izazovi sajber bezbednosti. Rad daje predlog mogućih pravaca unapređenja zaštite, uz poseban naglasak na tehničke, organizacione i ljudske faktore.

2. ZNAČAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zdravstvene ustanove imaju ključnu ulogu u sistemu zaštite kritične infrastrukture, jer su prva linija odgovora u slučaju velikih nesreća, terorističkih napada, epidemija ili prirodnih katastrofa (Blagojević, 2018). Da bi zdravstvene ustanove mogle da zbrinu veliki broj pacijenata, moraju da poseduju efikasni informaciono-komunikacioni sistem. Savremena medicina podrazumeva obradu i skladištenje ogromnih količina podataka. Bez razvijenih informacionih tehnologija, ovakav obim podataka ne bi bilo moguće bezbedno obraditi i sačuvati. Zbog toga je neophodna primena standarda koji omogućavaju razmenu, upoređivanje i zaštitu podataka unutar i između zdravstvenih sistema (Škero & Ateljević, 2015).

U zdravstvenim ustanovama posebno je važna zaštita ličnih podataka pacijenata. Medicinska dokumentacija sadrži podatke koji, ako budu zloupotrebjeni, ne narušavaju samo privatnost pacijenta, već mogu imati direktne posledice po njegovo zdravlje. Zbog toga je istraživanje usmereno na standarde koji regulišu zaštitu zdravstvenih podataka. Neovlašćeni pristup i objavljivanje osetljivih informacija smatraju se kršenjem privatnosti

i poverljivosti i to bi moglo dovesti do problema od javnog značaja, kao što je diskriminacija (Kostić, 2007).

Lični podaci su veoma osetljivi i poverljivi. Od velike je važnosti način prikupljanja tih podataka kao i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu. S obzirom na to da je stupila na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), ova IT rešenja moraju se uskladiti sa određenim standardima koje GDPR podrazumeva (Regulation (EU), 2016).

3. PRETNJE I SLABOSTI

Bezbednosne pretnje informaciono-komunikacionim sistemima zdravstva predstavljaju jedan od ključnih izazova savremenog društva (Milosavljević, 2010). Informaciona bezbednost podrazumeva zaštitu poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka od neovlašćenog pristupa, promene ili uništenja uz primenu kontrolnih mehanizama koji treba da budu unapred određeni, ugrađeni, nadgledani, proveravani i poboljšavani u realnom vremenu (Vuletić, 2016).

Napadi na računarske sisteme mogu biti unutrašnji, realizovani od strane napadača unutar sistema – insajdera koji imaju mogućnost pristupa resursima, ali ih koriste na način na koji nisu ovlašćeni, ili spoljašnji, koje sprovode napadači izvan sistema (Mandić, Putnik, & Milošević, 2018). Pored toga, napadi se mogu podeliti na aktivne – pokušaj da se promene sistemski resursi ili utiče na njihove operacije, i pasivne – pokušaj da se neovlašćeno pristupi podacima u sistemu, bez uticaja na sistemске resurse, kao što je prisluškivanje ili preuzimanje podataka (Mandić, Putnik, & Milošević, 2018).

Vrste napada su: *DDoS* (Distribuirani napad uskraćivanjem usluge - *Distributed Denial of Service*), *Phishing* (Prevara ciljanjem na lične podatke), *Botnet* (Mreža kompromitovanih računara), *Spam* (Neželjena elektronska pošta), *Social Engineering* (Socijalni inženjering/manipulacija korisnikom), *Sniffing* (Prisluškivanje mrežnog saobraćaja), *Spoofing* (Lažno predstavljanje, npr. Lažiranje IP adrese) i *Malware* (Zlonamerni softver). *DDoS* napadi koriste veliki broj računara zaraženih crvima ili trojancima da realizuju jednovremeni napad na ciljani sistem za veoma kratko vreme.

Ljudski faktor dodatno komplikuje situaciju. Bez obzira na nivo tehničke opremljenosti, ako zaposleni ne poštuju bezbednosne protokole, celokupna zaštita sistema može biti dovedena u pitanje. Nepažnja u upravljanju lozinkama, korišćenje uređaja na nepropisan način ili nedovoljno poznavanje protokola mogu ugroziti zdravstveni sistem.

Deo problema predstavljaju pravne i regulatorne norme. Iako, mnoge zemlje imaju razvijene zakone o zaštiti ličnih podataka, njihova primena u praksi često nije efikasna. Nedostatak stručnog kadra dovodi do neslaganja između zakonskih obaveza i zaštite koju pacijenti dobijaju. Dok pojedine institucije uvode savremene tehnologije i protokole,

druge ostaju sa zastarelom infrastrukturom zbog nedovoljnih investicija u samu infrastrukturu (Nedić, 2015).

4. STANDARD ISO 27001

ISO 27001 predstavlja međunarodni standard, koji definiše zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS). Primena ovog standarda omogućava organizacijama da prepoznaju rizike o bezbednosti informacija, da ih kontrolišu i da obezbede poverljivost, integritet i dostupnost podataka. U zdravstvenim ustanovama, gde su informacije posebno osetljive, ISO 27001 doprinosi izgradnji poverenja pacijenata i jačanju sigurnosti sistema (ISO/IEC, 2022).

Akcentat je na identifikaciji i proceni rizika, planiranje mera zaštite, kao i kontinuirani nadzor i unapređenje sistema. Na taj način se obezbeđuje da zaštita informacija nije jednokratna aktivnost, već stalni proces unapređenja (ISO/IEC, 2022); (FIRST.org, 2022).

Implementacija ISO 27001 standarda u zdravstvenim ustanovama donosi brojne koristi: (ISO/IEC, 2022)

- povećava nivo bezbednosti osetljivih podataka,
- smanjuje rizik od sajber napada,
- jača poverenje pacijenata i zaposlenih,
- obezbeđuje usklađenost sa zakonskim regulativama,
- olakšava saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima.

Da bi se ovi globalni standardi efikasno primenili, neophodno je razmotriti specifičnosti domaćeg sistema, pre svega Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), koji predstavlja centar za upravljanje podacima u Republici Srbiji.

Standard ISO 27001 pruža esencijalni okvir za Sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u zdravstvu. Njegova primena direktno podržava Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) i osigurava usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om.

Pored toga, ključan je za adresiranje uočenih nedostataka, pomažući ZU da smanje rizik od sajber napada poput *ransomware*-a i *phishing*-a, kao i da ublaže ljudski faktor i reše tehničke slabosti. U skladu sa mogućnostima unapređenja, ISO 27001 omogućava sigurnu implementaciju Elektronskog zdravstvenog kartona (EZK) i zalaže se za kontinuiranu edukaciju osoblja, što jača otpornost i poverenje pacijenata.

5. ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEMI U PRAKSI

IZIS je centralni sistem za čuvanje i obradu medicinskih i administrativnih podataka o pacijentima i u njemu se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci o pacijentima, zdravstvenim radnicima i saradnicima, zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim intervencijama i uslugama izvršenim u ZU, elektronskim uputima i elektronskim receptima, zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije (Opačić, 2018).

IZIS obuhvata više segmenata, uključujući zdravstveno-statistički sistem, informacioni sistem organizacija zdravstvenog osiguranja, kao i informacione sisteme zdravstvenih ustanova, privatnih praksi i drugih pravnih lica. Na ovaj način sistem omogućava integrisano upravljanje podacima, olakšava planiranje zdravstvene zaštite i podržava kreiranje i sprovođenje politika u oblasti zdravstva, istraživanja i razvoja ljudskih resursa, kao i finansijskih i administrativnih aspekata zdravstvenog sistema. Centralna uloga IZIS-a je obezbeđenje temelja za donošenje odluka.

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, 2018), zdravstvene ustanove kao pravna lica i njihovi informacioni sistemi podležu strogim pravilima zaštite podataka. Zakon reguliše uslove prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, prava lica čiji se podaci prikupljaju, evidenciju podataka, način iznošenja podataka iz Republike Srbije, kao i nadzor nad sprovođenjem propisanih mera (Zakon o pravima pacijenata, 2019).

Primenom propisanih mera i organizacionog regulisanja u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Uredbom o zaštiti IKS-a (informaciono-komunikacionog sistema) od posebnog značaja, zdravstvene ustanove mogu obezbediti visok nivo poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka. Istovremeno, ova praksa omogućava da sistemi budu fleksibilni i prilagodljivi budućim potrebama, što je od suštinskog značaja za kontinuitet rada u uslovima vanrednih situacija i kriznih scenarija. U skladu sa principima standarda ISO 27001, IZIS mora da obezbedi upravljanje rizicima i kontrolu pristupa u svim fazama obrade podataka, čime se garantuje poverljivost i integritet informacija o pacijentima.

Ipak, složenost ovako centralizovanog i integrisanog sistema nosi sa sobom slabosti i rizike koji su uočeni u praksi, a koji su detaljnije analizirani u sledećem poglavlju.

6. UOČENI NEDOSTACI

Postoji veliki rizik od zloupotrebe ličnih podataka pacijenata, podaci mogu dospeti u ruke neovlašćenih lica i mogu biti upotrebljeni za ucenu, diskriminaciju ili narušavanje privatnosti pacijenata. Podaci moraju biti zaštićeni i ograničeni na one koji imaju dozvoljen pristup, a s druge strane, moraju biti dovoljno dostupni kako bi se omogućilo adekvatno lečenje pacijenata.

Nedostaci uključuju tehničke slabosti, nedostatak enkripcije, neadekvatnu autentifikaciju i zastarele ili neažurirane sisteme. Posledice napada su ozbiljne i uključuju narušavanje privatnosti, obustavu zdravstvenih usluga, psihološke i finansijske posledice, kao i gubitak poverenja javnosti.

Ransomware napadi često dovode do prekida rada bolnica, finansijskih gubitaka, narušavanja ugleda i ugrožavanja bezbednosti pacijenata (Blagojević, 2018). Napadnute bolnice u Velikoj Britaniji morale su da vrate pacijente kućama i da otkažu sve zakazane preglede, jer je *ransomware* onesposobio čitav računarski sistem državnog zdravstvenog sistema (CERT-EU, 2023). Neki od napada su i: Slučaj FZO RS (Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske) (RTRS, 2024) koji naglašava značaj preventivnih mera i brzog odgovora, dok slučaj Vastaamo (Bolnica u Finskoj) (Ghanbari & Koskinen, 2024), ilustruje potencijalnu katastrofalnu posledicu neadekvatne bezbednosti i neadekvatnog nadzora.

Osnovni izazov jeste kako održati ravnotežu između dostupnosti podataka za medicinske svrhe i potrebe da se oni zaštite od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe. Kada jednom procure zdravstveni podaci se ne mogu promeniti ili poništiti. Uočeni nedostaci u praksi ukazuju na potrebu za doslednijom primenom zahteva iz standarda ISO 27001, posebno u pogledu procene rizika, upravljanja incidentima i redovne revizije bezbednosnih politika u zdravstvenim ustanovama.

Pacijenti često nemaju pristup sopstvenoj medicinskoj dokumentaciji i to predstavlja dodatni problem, ukoliko se sumnja na grešku lekara u toku lečenja. Identifikacija ovih nedostataka i rizika predstavlja osnovu za definisanje konkretnih mehanizama i pravaca unapređenja, to je tema sledećeg poglavlja.

7. MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA

Pod mehanizmom zaštite informacionih sistema podrazumeva se niz organizacionih i tehnoloških mera, koje se primenjuju u cilju smanjenja rizika i otklanjanja potencijalnih uzroka rizika i opasnosti.

Zdravstveni informacioni sistemi obuhvataju i elektronske zdravstvene kartone (EZK), sisteme za zakazivanje, laboratorijske i dijagnostičke baze podataka, kao i administrativne i finansijske platforme (Opačić, 2018). Svi ovi segmenti moraju biti integrisani na način koji omogućava siguran i kontrolisan pristup, praćenje aktivnosti i automatsku detekciju potencijalnih bezbednosnih incidenata. U Republici Srbiji se već implementiraju različiti modeli elektronskog zdravstvenog kartona, pri čemu je neophodno usaglašavanje tehničkih standarda i minimalnog sadržaja svakog kartona. EZK omogućava veću efikasnost i smanjenje troškova, kao i unapređenje odnosa između pacijenta i zdravstvenog radnika. Primena elektronskih sistema kao što je *e-Health* omogućava potpunu digitalizaciju procesa – od prijema pacijenta do izdavanja recepta –

uz istovremeno praćenje rada osoblja i kontrolu od strane RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje). Aplikacija funkcioniše putem centralizovane baze podataka i omogućava unos, pretragu i izveštavanje kroz jednostavan korisnički interfejs.

Kontinuirana edukacija i svest svih zaposlenih, kao i jasno definisane procedure i odgovornosti, predstavljaju temelje na kojima počiva celokupna fizičko-tehnička zaštita u zdravstvenim ustanovama. Primena ISO 27001 standarda predstavlja osnov za unapređenje postojećih mera zaštite, jer podstiče razvoj integrisanog pristupa informacionoj bezbednosti i kontinuirano poboljšanje procedura kroz obuku osoblja i praćenje performansi sistema.

Ovim se nastoji da se poboljša otpornost zdravstvenih informacionih sistema na sajber pretnje i da pacijenti steknu veće poverenje u zdravstvene ustanove.

8. ZAKLJUČAK

Dalji pravci istraživanja treba da budu usmereni na sveobuhvatno unapređenje sistema zaštite. Jedan od ključnih pravaca jeste istraživanje uticaja nedovoljne obuke osoblja i nepoštovanja bezbednosnih procedura na ugrožavanje sigurnosti informacionih sistema. Drugi važan pravac istraživanja je postizanje ravnoteže između neophodne dostupnosti osetljivih medicinskih podataka za lečenje i njihove zaštite od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe. Treći pravac istraživanja odnosi se na otpornost zdravstvenih sistema i zaštitu od sajber napada, sa ciljem definisanja mehanizama za povećanje otpornosti zdravstvenih informacionih sistema. Četvrti pravac istraživanja je usklađivanje IT rešenja u zdravstvu Srbije sa GDPR-om, procena efikasnosti postojećih zakona i predlaganje rešenja za nedostatak stručnog kadra za njihovu primenu. Peti pravac istraživanja je analiza uticaja bolje zaštite podataka na poverenje pacijenata i kako se može poboljšati pristup sopstvenoj medicinskoj dokumentaciji.

LITERATURA

- [1] Blagojević, M. (2018). *Ransomware i zdravstveni informacioni sistemi*. IT bezbednost u praksi.
- [2] CERT-EU. (2023). *Cyber Threat Landscape for Health Sector*. Preuzeto 22. septembra 2025. godine, sa <https://cert.europa.eu>
- [3] CERT-RS – Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije. (2023). *Smernice za zaštitu ličnih podataka i odbranu od sajber napada u zdravstvenim ustanovama*. Preuzeto 22. septembra 2025. godine sa <https://www.cert.rs>
- [4] FIRST.org. (2022). *Best Practices for Incident Response Teams (CERTs)*. Preuzeto 22. septembra 2025. godine sa <https://www.first.org>
- [5] Ghanbari, H., & Koskinen, K. (2024). *When data breach hits a psychotherapy clinic: The Vastaamo case*. *SAGE Business Cases*. <https://journals.sagepub.com>

- [6] ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information security management systems – Requirements*. Geneva: International Organization for Standardization.
- [7] Jakovljević, S., & Gačić, D. (2012). *Kritična infrastruktura i nacionalna bezbednost*. Beograd: Fakultet bezbednosti.
- [8] Klarić, D. (2008). *Zaštita računarskih sistema od DoS i DDoS napada*. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
- [9] Kostić, V. (2007). *Medicinska informatika*. Beograd: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- [10] Mandić, G., Putnik, N., & Milošević, M. (2018). *Zaštita podataka i socijalni inženjering*. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
- [11] Milosavljević, B. (2010). *Informaciona bezbednost u praksi*. Beograd: Računarski fakultet.
- [12] Nedić, S. (2015). *Sajber bezbednost kao deo nacionalne bezbednosti*. Beograd: Fakultet bezbednosti.
- [13] Opačić, M. (2018). *Informacioni sistemi u zdravstvu*. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
- [14] Protić, J. (2013). *Osnove informacionih tehnologija*. Beograd: Elektrotehnički fakultet.
- [15] Radio-televizija Republike Srpske (RTRS). (2024, 5. januar). *Šeranić: Od četvrtka postepeno puštanje IZIS-a u rad*. Preuzeto 14. oktobra 2025. godine sa <https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=539349>
- [16] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. (2016, April 27). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. *Official Journal of the European Union*.
- [17] Vuletić, D. (2016). *Informaciona bezbednost – izazovi i perspektive*. Beograd: Vojna akademija.
- [18] Zakon o pravima pacijenata. („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013-19, 25/2019-3 dr. zakon).
- [19] Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).
- [20] Škero, V., & Ateljević, S. (2015). *Informaciona bezbednost i kritična infrastruktura*. Beograd: Institut za bezbednost.